

ZAMONAVIY TURDAGI YUPQA QATLAMLI VA KRISTAL FOTOELEKTIRIK MODULLARNI FIZIK VA OPTIK XUSUSIYATLARINI REYAL SHAROITLARDA TADQIQ QILISH

Axadov Jobir Zamirovich¹, Shosaitov Shavkat Shorustamovich², Kabulov Rustam Rashidovich³

¹director muovini, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy-ilmiy tadqiqot instituti,

²PhD doktorant, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy-ilmiy tadqiqot instituti,

³katta ilmiy xodim, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Fizika-Texnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14912237>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bir partiyada sotuvchilardan o'rnatish joyigacha etib kelgan va transportlash jaroyonida shikastlangan va shikastlanmagan fotoelektrik modullarning energitik parametrlari Toshkent shahrining real sharoitlrida tadqiq qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki shikastlangan fotoelektrik modullarning effektivligi xarakterlovchi parametrlari tushib ketgan.

Kalit so'zlar: fotoelektrik modul, foylali ish koeffisienti – effektivli, qisqa tutashuv toki, salt yurish kuchlanishi, maksimum nuqtasidagi quvvat, to'ldirish koeffisienti.

Аннотация. В данной статье проведено исследование в реальных условиях города Ташкента энергетических параметров фотоэлектрических модулей одной партии, поврежденных и неповрежденных при транспортировке поступивших от продавца к месту установки. Исследования показали, что параметры, характеризующие эффективность поврежденных фотоэлектрических модулей снизились.

Ключевые слова: фотоэлектрический модуль, коэффициент полезного действия - эффективность, ток короткого замыкания, напряжение холостого хода, мощность в точке максимума, коэффициент заполнения.

Abstract. This article presents a study of the energy parameters of photovoltaic modules of one batch, damaged and undamaged during transportation, received from the seller to the installation site in real conditions of Tashkent city. The studies showed that the parameters characterizing the efficiency of damaged photovoltaic modules decreased.

Keywords: photovoltaic module, efficiency, short-circuit current, open-circuit voltage, peak power, fill factor.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida va jumladan O'zbekiston Respublikasida ham elektr energiyasini tejash, undan unumli foydalanish, aholiga yetarli miqdorda yetqizib berish dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Elektr energiyasiz sanoat sohalarini ham, ishlab chiqarish sohalarini ham, umumiy qilib aytadigan bo'lsak iste'molni ham ta'savvur etish qiyin. Aholi soni o'sishi, ishlab chiqarish soxalarining ko'payishi o'z-o'zidan elektrga bo'lgan talabni oshishiga olib keladi.

Hozirgi davrda respublikamizning chekka hududlariga innovatsion texnologiyalar olib kirish zaruriyati tug' ilmoqda va bu uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish chekka xamda tog' oldi sharoitlarida elektr energiya mavjud bo'lmagan joylarda elektr energisini

yetqizib berish imkonini beradigan yangi innovatsion qurilmalar ishlab chiqish ayni muddaodir. Shu bois, ayni kunlarda yurtimizda energiya tejoyvchi texnologiyalarni joriy etish, quyosh fotoelektrik panellari tadqiq qilish ularni o'rnatish bo'yicha qator ishlar qilinmoqda.

Quyosh panellari qurilmalarning eng muhim afzalliklari nimalardan iboratligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Quyosh panellari qurilmalaridan foydalanilganda elektr va issiqlik energiyasi ortiqcha mablag' talab qilinmasdan foydalanish imkonini beradi. Quyosh panellari orqali elektr energiya ishlab chiqarilganda atrof-muhitga hech qanday zararli gazlar chiqarilmaydi. Eng asosiysi, quyosh panellari o'rnatilgan davrdan boshlab iste'molchiga moddiy daromad olib keladi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismida, hamda, bo'sh yer maydonlarga o'rnatilgani uchun ishlash jarayonida hech qanday shovqin bo'lmasligi aniqlangan. Bunday zamonaviy vositalar xonadonlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini berishligi ma'lum qilinmoqda.

Bu qurilmalarni o'rnatish juda oson va uzoq yillar texnik xizmat ko'rsatish talab etilmasligi va hozirgi vaqtda quyosh panellari ishlab chiqarish uchun kristalik kremniy, yupqa qatlamli amorf kremniy, tellurid kadmiy, shuningdek, arsenid gallyi asosidagi fhotobatareyalar konsentrator yordamida foydalaniladi. Laboratoriya sharoitida zamonaviy turdagi yupqa qatlamli va kristal fotoelektrik modullarni Laboratoriya sharoitida volt-ampere xarakteristikalarini chang ta'sirida tadqiq qilish muhim. Tozalanmagan panel chiqish quvvatiga qanday ta'sir qilishi o'rganildi. Sinovlar Toshkent shahridagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy tadqiqot instituti" hududida o'tkazildi. Obyektlar GOST R 60904-1 Fotoelektrik qurilmalarda ko'rsatilganidek, ko'rinishda joylashtirilgan.

Maksimal quvvati 330 Vatt bo'lgan Fotovoltaik modulning nosozlik tufayli 236 Vatt bo'lib qolishi aniqlandi. Yuqoridagilarga asoslanib, fotovoltaik modullarni soz xolatda bo'lganligi zarurati juda muhimdir. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, nosoz fotovoltaik panellar uchun tekshirish natijalarida yo'qotish 25,4% ni tashkil qiladi. Ko'rib chiqilgan ishlarda ma'lum bir ko'rsatkich faqat fotovoltaik modullarning yuzasi manfaatlarini ko'zlab o'rganiladi va fotoelementdan foydalanish samaradorligini baholashning yagona mezonli muammosi hal qilinadi, bu esa turli ko'rsatkichlar guruhlarini har tomonlama baholashga va muayyan variantni tanlash bo'yicha asosli xulosani shakllantirishga imkon beradi.

So'nggi yillar kristallik kremniy asosidagi quyosh paneli bozorining qariyb 90% ni tashkil etdi. Aksariyat hollarda quyosh panellari tarmoq elektr energiyasi bilan parallel ravishda ishlaydi va markazlashtirilgan elektr ta'minoti tarmoqlari uchun ekologik toza elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Fotoenergetikaning rivojlanish bosqichida bunday mexanizmlar Evropa, AQSH, Yaponiya, Xitoy, Hindiston va boshqa mamlakatlarda ishlagan. Natijalar 2018 yilda O'zbekiston Parij bitimini (Parij, 2015 yil 12- dekabr) ratifikatsiya qildi va 2030 yilga borib yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan issiqxona gazlari emissiyasini 2010 yil darajasiga nisbatan 10 foizga kamaytirish bo'yicha milliy majburiyatni qabul qildi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini elektr energiyasi ishlab chiqarishning umumiy hajmida 25% dan ortiqroqqa oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, energiya samaradorligi ko'rsatkichini ikki barobarga oshirish va yalpi ichki mahsulotning uglerod zichligini pasaytirish, aholining 100 foizi va iqtisodiyot tarmoqlarining zamonaviy, arzon va ishonchli energiya ta'minotidan foydalanishini ta'minlash rejalashtirilgan.

Maqolada fotovoltaik panellar yuzasida xar xil ta'sirlar natijasida panellar yuzasida optik xususiyatlari o'zgarishi muammosi va muammoning jiddiyligi batafsil ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, eng ilg'or tozalash usullarining umumiy ko'rinishi taqdim etiladi va ularning qo'llanilishi baholanadi. Fotoelektrik panellarni tozalash mintaqaning atrof-muhitini bilishni

talab qiladi, bu mamlakat tabiiy sharoitiga qarab qarab farq qiladi. Shuning uchun, quyosh tizimini o'rnatishdan oldin, tanlangan joyda iqlim va ob-havo sharoitlarini hisobga olish kerak. **1-rasm da** Soz va shikastlangan nosoz (yuza qismiga zarar yetkazilgan) fotovoltaiik modullarning taqiiqot vaqtidagi ko'rinishi tasviiangan.

1-rasm. Soz va nosoz (yuza qismiga zarar yetkazilgan) fotovoltaiik modullarning ko'rinishi

Sinovlar Toshkent shahridagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy tadqiqot instituti" hududida o'tkazildi. Obyektlar GOST R 60904-1 Fotoelektrik qurilmalarda ko'rsatilganidek, birgalikda joylashgan. 1-qism. Oqim-kuchlanish xususiyatlarini o'lchash. O'lchovlar shamol tezligi 2 m/s dan oshmasligi sharti bilan amalga oshirildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tozalanmagan fotovoltaiik panellar uchun 1-rasmda ko'rsatilganidek, yo'qotish 25,4% ni tashkil qiladi.

Soz va nosoz fotovoltaiik modullarning fotovoltaiik xususiyatlari fotovoltaiik panellar yuzasiga tashqi ta'sir tabiiy ofatlar natijasida zarar yetgan va yetmagan soz va nosoz fotovoltaiik panellar uchun ko'plab usullar qo'llanilgan va ular o'lchov usullarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, taqdim etilgan sharhdan, ayniqsa, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun tabiiy xodisalar bo'lgan vaqtlarda ayniqsa issiq, qurg'oqchil va changli hududlar uchun inson aralashuvi bilan yangi tadqiqotlar olib borilishi zarurligi to'g'risida xulosa chiqarildi.

2-rasm A,B da Nosoz va 3-rasm A,B da Soz fotovoltaiik modulning volt amper xarakteristika xususiyatlari berilgan.

2-rasm A,B. Nosoz fotovoltaik modulning volt amper xarakteristika xususiylari.

3-rasm. Soz fotovoltaik modulning volt amper xarakteristika xususiylari.

Fotovoltaik panellar yuzasida sodir bo'lgan tabiiy ta'sirlar natijasida volt amper xarakteristikasining o'zgarishi 2 A,B rasmlarda ko'rsatib o'tilgan. Soz PV modulidan olingan

natijaviy volt amper xarakteristikalar 3 A,B rasmlarda ko'rsatilganb. Yuqoridagilarga asoslanib, fotovoltaik modullarni yaroqli zarurati juda muhimdir. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, nosoz PV panellar uchun ko'rsatilganidek, yo'qotish 25,4% ni tashkil qiladi. Ko'rib chiqish ishlarida o'ziga xos ko'rsatkich faqat fotovoltaik modullarning yuzasi va yagona mezonli muammo manfaatlarida o'rganiladi. Yaroqli Fotomodullardan foydalanish samaradorlikni yo'qoish muammosi hal qilishga olib keladi, bu ko'rsatkichlarning turli guruhlarini har tomonlama baholash va muayyan variantni tanlash bo'yicha oqilona xulosa chiqarish imkonini beradi. Ko'plab usullar qo'llanilgan va ular qolda va o'z-o'zini tozalash usullarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, taqdim etilgan sharhdan, ayniqsa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasi uchun suvni iste'mol qilmaydigan, kapital va operatsion xarajatlar kam bo'lgan, ayniqsa issiq, qurg'oqchil va changli hududlar uchun inson aralashuvi bilan yangi davolash usullarini ishlab chiqish zarurligi to'g'risida xulosa chiqarildi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joyizki, ko'rib chiqilgan ishlarda ma'lum bo'ldiki, bir ko'rsatkich fotovoltaik modullardan foydalanish manfaatga olib keladi va fotomodullarni foydalanish samaradorligini oshirishning yagona mezonli muammosi hal qiladi, bu ko'rsatkichlarning turli guruhlarini har tomonlama baholashga va muayyan variantni tanlash bo'yicha asosli xulosani shakllantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saranin D.S., Xudayberdiyev Sh.M., Kabulov R.R., Shuxratova L.U., Pulatova F.T., Kasimov F., Shosaitov Sh.Sh., Axadov J.Z., Mirzayev A.A. Issledovaniye effekta svetovogo nasisheniya effektivnosti preobrazovaniya fotoelektricheskogo modulya na osnove poluprovodnikogo perovskita. «Fizikada fundamental va amaliy tadqiqotlar» xalqaro ilmiy anjumani. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti 2024 yil 24-25 may. 178-180 betlar.
2. Vissarionov V.I., Deryugin G.V., Kuznetsova V.A., Malinin N.K. Solnechnaya energetika. Uchebnoye posobie dlya Vuzov. Moskva. Idatelskiy dom MEI. 2008.
3. Yuldoshev I.A., Tursunov M.N., Shoqo'chqorov S.Q., Jamolov T.R. "Quyosh energetikasi". O'quv qo'llanma- Tashkent 2019-183 bet.
4. "The History of the Battery" by J.M. Tarscon and M. Armand, *Nature* (2001)
5. "The History of Batteries: From Baghdad to Batteries" by Nigel C. Smith.
6. S.K. Shokuchkarov, T.R. Jamolov A.M. Boliyev. Study of the influence of different dust concentrations on the current-voltage characteristics of a photovoltaic battery. *Universum: technical sciences: electron. scientific journal* 2019. № 4 (61). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/7213> (date of the application: 03.04.2023).
7. N.S. Kartamisheva Ye.S. Kartamisheva, I.A. Vaxrushin Yu.V. Treskova Environmental consequences of solar energy development. - Text: direct // *Technical sciences: problems and prospects: materials III Intl. scientific conf.* (St. Petersburg, July 2015). - St. Petersburg: Own publishing house, 2015.- S. 59-62.
8. O.M. Salamov. Determination of the influence of dust and shading on the optical and energy characteristics of a flat-plate solar collector with a double-glass transparent coating. *International scientific journal Alternative energy and ecology.* 2015.y
9. Shenuda R., Abd-Elxadi M.S. i Kandil X.A. Review of dust accumulation on photovoltaic panels in the MENA region and the Far East. *J. Application to science.* 69, 8 (2022). <https://doi.org/10.1186/s44147-021-00052-6>.

10. Kurbanova N.M. Prospects for the use of renewable energy sources in Uzbekistan / N. M. Kurbanova, M. A. Sulliyev, U. Sh. Rabbimov. - Tekst: neposredstvenniy // Molodoy ucheniy. — 2016. — № 5 (109). - S. 42-45.
11. URL: <https://moluch.ru/archive/109/26490/> (data obrasheniya: 03.04.2023).
12. A.Younis A.M.Onsab. A briyef overviyew of refining operations and their impact on photovoltaic performance in Africa and the Middle East. //Energy Reports//8 (2022) S. 2334-2347